

MAGNIT CHIZIQLI IKKILANMA NUR SINISHINING TB₃GA₅O₁₂ DA HARORATGA BOG'LIQLIGI

Seytova M.J.

Toshkent tumani 1-son KHM ning
Fizika va astronomiya fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031689>

Annotatsiya: TBGaG elementidagi ikkilanma nur sinishi T=90K harorat uchun ko'rinadigan spectral diapazonda o'lchandi. Granat kristalining asosiy kristollografik yo'nalishlari bo'ylab MCHINS bo'yicha eksperimental natijalarni tahlil qilish natijisida TbGaG uchun MCHINS 90-300K harorat oralig'ida maydon bilan kvadratik ravishda o'zgarishi aniqlandi.

Kalit so'zlari: MCHINS(Magnit chiziqli ikkilanma nur sinishi), TbGaG(Terbiy galliy granati), NYFG(Nodir yer ferrit-garnetlari), INS(Ikkilanma nur sinishi).

Nodir yer (NY) elementlari ferrit-garnetlarda (NYFG) [1] va turli xil magnit tuzilmalarga ega bo'lgan boshqa bir qator kristallarda [2] kuzatilgan magnit chiziqli ikkilanma nursinishi (INS) juda katta, $\Delta n \sim 10^{-5} - 10^{-3}$. Magnit tartibli kristallarda ushbu ikkilanma nursinishi hodisasini o'rganish katta qiziqish uyg'otadi, chunki bu kristallarning optik xususiyatlarini magnit bilan birlashtirishning noyob imkoniyatini beradi.

Oxirgi holat Terbium-Gallyum granatasi Tb₃Ga₅O₁₂ (TbGG) uchun juda dolzarbdir, chunki hozirgi ishda o'lchangan TbGGdagi INSning maydon, spektral va haroratga bog'liqligini nazariy tahlil qilish sezilarli darajada soddalashtirilishi mumkin (>100 K). Shuning uchun TbGG magnit xususiyatlarining xatti-harakatlarining o'ziga xos xususiyati [3] bizga TbGGda magnit INS o'lchovlari ma'lumotlarini 90-300 K harorat oralig'ida "erkin Tb³⁺-ion" yaqinlashuvi bilan izohlashga imkon berdi.

TbGGda INS tomonidan kelib chiqqan va "erkin NY-ion" ning yaqinlashuvi bilan ifodalangan fazaviy siljish uchun quyidagi ifodani topish mumkin:

$$\beta_0(Tb^{3+}) = 15.146 \frac{N(\bar{n}^2 + 2)^2}{9\bar{n}\pi\hbar} (e r_{fd})^2 \left(\frac{\mu_B H}{k_B T} \right)^2 \left[\frac{\omega\omega_0}{(\omega_0^2 - \omega^2)} \right] \quad (1)$$

bu erda N=1.26×10²² - TbGGdagi hajm birligida Tb³⁺ ionlarining soni (sm⁻³), $\bar{n} = 1.7$ - granatning sindirish ko'rsatkichi, μ_B - Bor magnetoni.

TbGG uchun 90-300 K harorat oralig'idagi INS ham H magnit maydoni bilan, ham T haroratning pasayishi bilan kvadratik ravishda o'zgaradi. Aniqrog'i, magnet INS qiymati harorat kvadratiga teskari proporsional ravishda (1)

ifodaga muvofiq o'sadi (1-rasm). Bir tomondan, olingan natija shuni ko'rsatadiki, Tb^{3+} ionidagi 7F_6 multipletining asosiy holati ("kvazi-dublet") 90-300 K harorat oralig'ida TbGG da INSning haroratga bog'liqligini shakllantirish mexanizmiga asosiy hissa qo'shadi. Boshqa tomondan, 78-300 K harorat uchun terbium gallet granatining magnit xususiyatlarini o'lchash natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu harorat oralig'ida TbGG magnitlanishi yaxshi aniqlikda xuddi shunday harorat bilan "erkin NY-ion" yaqinlashuvi granatdagi NY quyi tizimining magnitlanishiga bog'liqligi bilan tavsiflanishi mumkin. Shunday qilib, INS o'lchov natijalarini va terbiy-gallium garnetdagi magnitlanishni taqqoslash natijalari shuni ko'rsatadiki, NY-garnetdagi magnit INS ning haroratga bog'liqligining o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash uchun "erkin NY-ion" yaqinlashuvidan foydalanish mumkin.

Rasm-1. $H=6,5$ kOe maydonida $\lambda = 575nm$ da TbGGdagi INSning haroratga bog'liqligi. Ichida: INSning harorat teskari kvadratiga funktsional bog'liqligi.

XULOSA: Magnit va magnetooptik tadqiqotlar natijalari ko'rsatadiki, 90-300 K harorat oralig'ida TbGG uchun magnit INSning spektral, harorat va maydonga bog'liqligi "erkin NY-ion" harakatlarini aniqlik bilan ko'rsatib beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. R.V. Pisarev, I.G. Sinii, and G.A. Smolenskii, Sov. Phys. JETP. 30 No 3 404.
2. J. Ferre, G. A. Gehring, Rep Prog. Phys. 47 (1984) 513.
3. U.V. Valiev, G.S. Krinchik, S.B. Kruglyashov, R.Z. Levitin, K.M. Mukimov, V.N. Orlov, B.Yu. Sokolov. Sol.St.Phys. 24 (1982) 2818.

